

ПУГОВИЦЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ХОРЕЗМА: ТИПОЛОГИЯ, ФОРМА И МАТЕРИАЛ (XII – НАЧАЛО XIII ВВ.)

Мамедов А.Г.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук,
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. г. Нукус.*

Пуговицы представляют собой особую категорию украшений, которые, согласно их функциональному назначению, относятся к деталям одежды. Они служили не только для соединения отдельных её частей, но и отражали эстетические представления населения средневекового Хорезма о красоте и декоративности костюма.

В археологических публикациях, посвящённых материалам средневекового Хорезма, пуговицы, как правило, не рассматривались в качестве самостоятельной категории украшений. Большинство исследователей ограничивались их кратким описанием или иллюстрациями, что затрудняет определение особенностей их формы, размеров и орнаментации. В целом, пуговицы упоминались лишь как вспомогательный материал при изучении материальной культуры отдельных памятников. Следует отметить, что исключение составляет монографическая работа Н. Ю. Вишневской, посвящённая материальной культуре городища Джигербент. В ней пуговицам выделен отдельный раздел, где представлена коллекция костяных экземпляров X – начала XI вв., классифицированных исследователем по трём вариантам формы (Вишневская, 2001, с. 106–110). Эта работа до настоящего времени остаётся единственной публикацией, в которой пуговицы средневекового Хорезма рассмотрены относительно подробно.

Пуговицы довольно часто встречаются в материалах хорезмшахского периода. В это время для их изготовления преимущественно использовались металл и кость, реже – керамика. Соответственно, по материалу изготовления пуговицы можно разделить на три основные группы: металлические, костяные и керамические.

Металлические пуговицы.

В материалах хорезмшахского периода встречаются пуговицы, изготовленные из свинца, бронзы и медных сплавов. Они отличаются разнообразием форм и размеров. На основании морфологических признаков можно выделить несколько типов металлических пуговиц.

Тип 1. Пуговицы овальной формы. Подобные изделия в материалах Хорезма встречаются крайне редко. В нашем собрании представлена одна пуговица из свинца, происходящая из раскопок на памятнике Кават-кала. Пуговица овальной формы, с двумя сквозными отверстиями в средней части. Конструкция цельнолитая. Внешняя поверхность подверглась сильной коррозии, в результате чего элементы декора не просматриваются. **Размеры:** 2,1 × 1,9 см.

Тип 2. Пуговицы округло-эллипсоидной формы с петлевидным ушком.

Пуговица данного типа, выполненная из бронзы, была обнаружена на сельском поселении в урочище Дарьялык-куль (Неразик, 1976, с. 107, рис. 60/30). Сохранилась лишь половина изделия. Конструкция пуговицы – полая, цельнолитая. Внешняя поверхность оформлена горизонтальным рифлением. Ушко выполнено в виде петли со сквозным каналом и неподвижно соединено с туловом пуговицы. Аналогичные по форме и технике исполнения экземпляры известны в материалах Гнёздовского археологического комплекса Древней Руси (Козакевич, Ениосова, с. 242, рис. 2/7), что свидетельствует о широком распространении подобных изделий на обширной территории Евразии.

Костяные пуговицы.

В нашем собрании преобладают костяные пуговицы. Все они происходят с городища Миздахкан. Крепление осуществлялось посредством шнурка, продетого в сквозное отверстие и фиксированного узелком (Вишневская, 2001, с. 106). По морфологическим признакам данные изделия относятся к XI – началу XIII вв. Все пуговицы имеют круглую форму в продольном сечении. В поперечном сечении выделяются два варианта: округло-уплощённый и полусферический.

Вариант 1. *Пуговицы округло-уплощённой формы представлены двумя экземплярами.* Одна из них окрашена в красный цвет и украшена резным декором, состоящим из сгруппированных по три кружков и линейных орнаментов, выполненных через равные промежутки. Отверстие расположено в центре кольцевой линии. Диаметр – 1,8 см, высота – 0,9 см (рис. 1/1). Вторая пуговица не имеет орнаментации; в основании отмечается лёгкий уступ. Сквозное отверстие находится в центре, окружено неглубоким желобком. Диаметр – 1,9 см, высота – 1 см (рис. 1/2).

Вариант 2. *Две пуговицы полусферической формы.* Одна из них украшена резными геометрическими линейными орнаментами с «глазками», расположенными через равные промежутки; цилиндрическое отверстие находится в центре тулова. Диаметр – 1,8 см, высота – 1,2 см (рис. 1/3). Вторая пуговица отличается характером орнаментации: наружная поверхность оформлена парными кольцевыми линиями, а пояс между ними декорирован линейными и точечными элементами. Вокруг отверстия проходят концентрические кольцевые линии (рис. 1/4). Диаметр – 2 см, высота – 0,8 см.

Все описанные экземпляры полностью аналогичны костяным пуговицам из раскопок городища Джигербент в Южном Хорезме (Вишневская, 2001, с. 106–108). В целом, подобные изделия имеют широкий ареал распространения: за пределами Хорезма им находят аналогии в материалах Саурана (Смагулов, 2010, с. 229), Волжской Булгарии (Руденко, 2007, с. 221, рис. 110) и на древнерусских памятниках (Пуговицы..., 2015, с. 73–77).

Керамические пуговицы.

Керамические пуговицы являются редкой находкой в археологических материалах средневекового Хорезма. Изготовление пуговиц из керамики, по-

видимому, связано с развитием технологии производства кашина в регионе. В нашем собрании представлена одна пуговица из кашинной керамики, обнаруженная на городище Миздахкан. Изделие овальной формы, наружная поверхность покрыта синей поливой; в центре расположены два сквозных отверстия. Диаметр пуговицы составляет 1,6 см, толщина – 0,4 см.

Аналогичные изделия выявлены в хорезмийском караван-сарая Булак (Манылов, 1982, с. 117) и на Увекском городище (Кубанкин, Ситдииков, 2024, с. 169).

*Рис.1. Пуговицы. 1-5 – Фонд КГУ им. Берда ха,
6 – Фонд ККНИИГН ККО АН РУз.*

Таким образом, пуговицы как категория археологического материала Хорезма до настоящего времени не становились предметом специальных исследований. Среди находок хорезмшахского периода наибольшее распространение получили костяные пуговицы, отличающиеся разнообразием форм и орнаментальных мотивов. Металлические пуговицы, преимущественно из бронзы, встречаются реже. Изделия из кашинной керамики представляют собой редкий тип, отражающий развитие декоративно-прикладного искусства региона. В целом, в средневековом Хорезме пуговицы широко применялись как утилитарный элемент одежды, одновременно выполнявший декоративную функцию.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вишневская Н. Ю. Ремесленные изделия Джигербента (IV в. до н.э. – начало XIII в. н.э). М.: Восточная литература. 2001. 175 с.
2. Казакевич Е. М., Ениосова Н. В. Металлические пуговицы Гнёздовского археологического комплекса X – начала XI в. // Славянские древности VIII–XI веков на территории лесной и лесостепной зон Восточной Европы. Тула, Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2021. С. 230-247.
3. Кубанкин Д.А., Ситдииков А.Г. Города не исчезают... История Укека в находках (каталог выставки). – Казань: Изд-во АН РТ, 2024. 252 с.

4. Манылов Ю.П. Археологические исследования караван-сараев Центрального Устюрта // Археология Приаралья. Ташкент, «Фан», 1982. С. 93-121.
5. Неразик Е. Е. Сельское жилище в Хорезме (I-XIV вв.). Труды ХАЭЭ. Т. IX. М.: Наука, 1976. 254 с.
6. Пуговицы XI–XVIII вв. из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Владимир, 2015. 88 с.
7. Руденко К. А. Волжская Булгария в XI – начале XIII в.: поселения и материальная культура. Казань, РИЦ «Школа», 2007. 244 с.
8. Смагулов Е. А., Ержигитова А. А. Исследования древнего Саурана // Известия НАН. Серия общественных наук. №1. Алматы, 2010. С. 226-243.